

УДК 574/577

DOI 10.5281/zenodo.17421758

Научная статья

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ ПО ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТАМ ТЕПЛИЧНЫХ ФОТОКОНВЕРСИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

A REVIEW ARTICLE ON THE MAIN COMPONENTS OF GREENHOUSES PHOTOCONVERSION COVERS

ПАСХИН МАРК ОЛЕГОВИЧ,

*младший научный сотрудник,
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН.*

PASKHIN MARK OLEGOVICH,

*Junior researcher,
Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.*

Фотоконвертирующие покрытия (ФКП) представляют собой инновационный класс материалов, которые целенаправленно преобразуют спектральный состав солнечного света в теплицах для оптимизации агрономических показателей. Принцип их действия основан на явлении фотонной конверсии: специальные вещества-люминофоры (фосфоры), входящие в состав покрытия, поглощают излучение в одной области спектра (например, ультрафиолетовое или неэффективное для растений зелёное) и переизлучают его в другой, полезной для фотосинтеза области (преимущественно в красной или синей). В настоящее время научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) активно ведутся в двух ключевых направлениях: совершенствование самих полимерных основ покрытий (их прочности, светопропускания и долговечности) и разработка новых, более эффективных люминофоров с заданными спектральными характеристиками.

Photoconversion Covers (PCC) represent an innovative class of materials designed to selectively alter the spectral composition of sunlight within greenhouses to optimize agronomic performance. Their operating principle is based on the phenomenon of photon conversion: special substances known as luminophores (or phosphors), incorporated into the coating, absorb radiation in one spectral region (e.g., ultraviolet or photosynthetically inefficient green light) and re-emit it in another region that is beneficial for photosynthesis (primarily in the red or blue spectrum). Currently, Research and Development (R&D) efforts are actively focused on two key areas: enhancing the polymer matrices of the coatings themselves (their strength, light transmittance, and durability) and developing new, more efficient luminophores with tailored spectral characteristics.

Ключевые слова: фотоконверсия, компоненты, покрытия, люминофоры, свет, состав, теплица.

Key words: photoconversion, components, coatings, phosphors, light, composition, greenhouse.

Введение.

Фотоконвертирующие покрытия (ФКП) представляют собой класс материалов, предназначенных для модификации световых условий в теплицах с целью стимуляции роста и развития растений. Солнечное излучение в диапазоне длин волн 400–700 нм относится к фотосинтетически активной радиации (ФАР). Считается, что именно свет этого диапазона

растения используют в процессах фотосинтеза. Как весь спектр ФАР в целом, так и отдельные его участки по-разному влияют на растения [17].

Если рассматривать только солнечный свет, без учета искусственных источников, становится очевидной сложность увеличения интенсивности и продолжительности освещения. В теплицах, зависящих от солнечного света, основным способом управления освещением являются корректировки спектрального состава света, включая затенение, селективное пропускание и фотоконверсию. Последний метод представляется особенно перспективным для улучшения роста растений. Преобразование света из других спектральных областей в диапазон ФАР может положительно влиять на рост растений, ускоряя темпы развития, увеличивая биомассу и повышая урожайность съедобных частей. Именно для достижения этих целей исследователями по всему миру были разработаны и внедрены ФКП.

Как правило, ФКП состоят из двух основных компонентов: материала покрытия и фотоконвертирующего агента. Материалы покрытия, обычно полимерные или стеклянные, служат укрытием для теплиц, обеспечивая защиту и способствуя формированию и контролю внутреннего микроклимата. В свою очередь, фотоконвертирующие агенты, или люминофоры (фосфоры), преобразуют солнечный свет в излучение, стимулирующее рост растений. Люминофоры характеризуются своими оптическими свойствами: они должны поглощать свет из менее полезных спектральных областей и излучать его в диапазоне, благоприятном для растений. Существуют различные схемы фотоконверсии, среди которых наиболее распространено преобразование УФ-излучения в ФАР. В обзоре также отмечаются и другие схемы, такие как УФ-в-синее, УФ-в-красное или зеленое-в-красное излучение. Еще одной важной характеристикой люминофоров является их фоточувствительность, которую необходимо тщательно оценивать и оптимизировать. При этом сами покрытия должны быть достаточно прозрачными для обеспечения адекватного проникновения света в теплицу. Они также должны обладать подходящими механическими свойствами, а также высокой фото- и термостабильностью, а в некоторых случаях и химической стабильностью. Интеграция люминофоров не должна нарушать эти свойства.

Ежегодно публикуется значительное количество обзоров в этой области. Например, Ю. Тиммерманс и его коллеги провели всесторонний анализ оптических материалов для управления солнечным светом в теплицах [31]. Ю. Лю и соавторы выполнили сравнительный анализ различных светопреобразующих материалов, выделив уникальные преимущества каждого из них [15]. Л. Шен и др. представили детальный обзор материалов для фотоконверсии в сельском хозяйстве, обсудив принципы их работы, примеры и перспективы [25]. К. Ян и коллеги глубоко изучили материалы ФКП, сосредоточившись на стратегиях управления свойствами фотолюминесценции [35]. Х. Юй и соавторы классифицировали и проанализировали широкий спектр наноразмерных фотоконвертирующих агентов [37]. Чж. Ван и др. провели подробный анализ пленок для фотоконверсии на основе редкоземельных элементов [28].

Настоящий обзор охватывает публикации 2020–2024 годов индексируемые в Scopus или Web of science, посвященные разработке ФКП. Его ключевые задачи — выявить основные материалы, используемые для получения ФКП, оценить частоту их применения и рассмотреть современные ФКП, полученные на их основе.

Компоненты фотоконверсионных покрытий.

Фотоконвертирующие покрытия (ФКП), как правило, состоят из двух основных компонентов: материала покрытия и люминофора (или их комбинации) (рис. 1). Первый компонент выполняет функцию укрытия, теплоизоляции и защиты внутреннего пространства теплицы. Наиболее распространенными материалами для покрытий являются стекло [5] или полимерные пленки [7]. Люминофор или группа люминофоров с сопутствующими компонентами обеспечивает фотоконвертирующие свойства ФКП, изменяя спектральный состав падающего

света (от солнца или другого источника, например, светодиода). В рассматриваемых статьях люминофоры представлены двумя основными группами: органические и неорганические вещества (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение состава ФКП

Органические красители давно используются для фотоконверсии и до сих пор представляют интерес [10]. На их долю приходится 20 % от общего числа люминофоров, не содержащих редкоземельные элементы, представленных на рисунке 2. Традиционные красители хорошо изучены и обладают такими преимуществами, как хорошая совместимость с полимерной матрицей и настраиваемая длина волны излучения [10]. Их также можно модифицировать или комбинировать для достижения лучших результатов, как в работе Санчес-Ланузы и соавторов [23], которые разработали ФКП с несколькими люминесцентными красителями. Однако органические красители без дополнительной обработки и модификаций обладают относительно низкой фотостабильностью и довольно легко разлагаются под воздействием интенсивного света [14].

По этой причине в последние десятилетия неорганические люминофоры активно изучались для фотоконверсии солнечного света. Наиболее развитая группа таких люминофоров включает соединения на основе или содержащие редкоземельные элементы, такие как Eu [4], La [31], Yb [3], Y [29], Tb [21] и другие. Среди рассмотренных статей около 58 % посвящено таким материалам на основе редкоземельных элементов, используемых для производства ФКП (рис. 2).

Вторую группу неорганических люминофоров можно назвать «соединениями, не содержащими редкоземельные элементы». Эти материалы также можно разделить на несколько подгрупп (рис. 1). Наиболее популярная подгруппа (48 %) представлена люминофорами на основе полупроводниковых материалов (чаще в форме квантовых точек, QDs), таких как сульфиды [18], селениды [8] и др. На втором месте находятся углеродные точки (CDs) (24 %, рис. 2), которые в последнее время становятся все более популярными [33]. Два других мате-

риала — корунд [19] и боратное стекло [1], легированные ионами Cr^{3+} , — относятся к группе «Прочие» на рисунке 2.

Преобразование света, как правило, может осуществляться двумя основными процессами: понижающее преобразование и повышающее преобразование. В первом случае свет с более высокой энергией поглощается и излучается на более низком энергетическом уровне. Примерами являются преобразования УФ-в-ФАР, УФ-в-красный и желтый/зеленый-в-красный/оранжевый. Во втором случае энергия излучаемого света выше, чем энергия поглощенного излучения. Редкоземельные люминофоры и их ФКП излучают в основном в красной и дальней красной области (83 %), а 17 % показали излучение в области ФАР. Большинство (67 %) имеют максимумы возбуждения в УФ-области. Безредкоземельные люминофоры также излучают преимущественно красный свет (83 %), но их возбуждение может приходиться как на УФ- (50 %), так и на другие области спектра (45 %, синий, зеленый, желтый). Углеродные точки в основном экранируют УФ и преобразуют свет в видимой области. Они могут поглощать как в УФ-, так и в видимом диапазоне. Органические люминофоры демонстрируют разнообразные свойства: могут усилить ФАР (50 %), излучать красный свет при возбуждении в видимой области (38 %), а также осуществлять преобразование УФ-в-ФАР.

Механизмы работы ФКП подробно описаны в других обзорах [15], поэтому в данном обзоре эта тема подробно рассматриваться не будет.

Рис. 2. Круговые диаграммы люминофоров, используемых для ФКП

В целом, наилучшие материалы для ФКП должны соответствовать следующим требованиям [20]: обеспечивать максимальное пропускание солнечного света в области ФАР, обладать максимальным поглощением в других частях спектра, иметь максимальный квантовый выход при минимальных потерях на повторное поглощение люминесценции, быть стабильными, то есть не разрушаться в условиях теплицы, таких как интенсивное и продолжительное солнечное излучение, перепады температуры (включая разницу между внутренней и наружной температурой), влажность и т. д.

Получение ФКП.

Как правило, фотоконвертирующий компонент может быть нанесен на материал покрытия в виде слоя — такой подход применим как для стекла, так и для пленки — либо быть введен в его объем, то есть использоваться в качестве наполнителя для полимерной пленки.

Оба типа полученных материалов ФКП — как с введенным наполнителем-люминофором, так и с покрытием — имеют свои преимущества и недостатки. Например, введение люминофора в объем полимерной матрицы обеспечивает лучшую гомогенность его распределения в ФКП. Нанесение покрытия позволяет легче контролировать толщину светопреобразующего слоя и, как следствие, точнее настраивать свойства ФКП. С другой стороны, покрытие со временем может терять адгезию к поверхности материала. В то же время, введение люминофора в полимерную матрицу может привести к ухудшению ее механических свойств и снижению стабильности. Следует отметить, что покрытия часто изготавливают с использованием полимерного связующего, с которым смешивают люминофор [4]. Это связующее обеспечивает лучшую адгезию покрытия к поверхности стекла и повышает его стабильность, что расширяет диапазон условий применения как внутри, так и снаружи теплицы. Еще один способ повышения стабильности покрытий — создание «сэндвич»-структуры, при которой функциональный слой дополнительно покрывается другим стеклом или размещается непосредственно между двумя стеклянными листами [31]. Однако у этого метода есть потенциальный недостаток — снижение интенсивности света из-за двойного стеклянного барьера.

Таким образом, выбор способа создания ФКП зависит от конечной цели его применения и условий эксплуатации. Как покрытия, так и наполнители находят свою нишу в практическом использовании.

Современные ФКП.

Авторы проанализированных работ разрабатывали новые люминофоры для ФКП, улучшали фототехнические характеристики и стабильность покрытий, но не проводили испытаний на растениях.

Неорганические люминофоры (редкоземельные и безредкоземельные).

Л. Ян и коллеги [34] синтезировали люминофоры со структурой «ядро-оболочка» состава $\text{CaS}:\text{Eu}^{2+}, \text{Cu}^+ @ \text{CaZnOS}:\text{Cu}^+$ методом высокотемпературной твердофазной реакции. Полученный люминофор преобразует УФ- и зеленый свет в синий и красный. Авторы оптимизировали состав люминофора, варьируя содержание меди для достижения эффекта многоцветного излучения. Другой редкоземельный люминофор на основе Eu , также со структурой «ядро-оболочка», был получен Х. Ваном и соавт. [30]. Они использовали двухстадийную твердофазную реакцию для синтеза $\text{CaS}:\text{Eu}^{2+} @ \text{CaZnOS}:\text{Mn}^{2+}$. Люминофор имел два максимума возбуждения (при 295 и 530 нм) с излучением на 615 нм. Материал продемонстрировал стабильность к теплу, влаге и УФ-излучению, что позволяет рассматривать его для производства долговечных сельскохозяйственных пленок. З. Донг и соавторы [6] предложили новую биогбридную систему на основе частиц $\text{Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7:\text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$ и натуральной тилакоидной мембраны из шпината. Система преобразует УФ-излучение в синий свет. После зарядки светом частицы продолжают излучать в темноте, смягчая таким образом негативный эффект периодов затенения. К. Ю и др. [36] разработали люминофоры с составом Al/Y-

легированного $\text{Na}_4\text{CaSi}_3\text{O}_9:\text{Bi}^{3+},\text{Eu}^{3+}$. Частицы размером 5–20 мкм, полученные твердофазным синтезом, демонстрировали широкие полосы поглощения (200–400 нм) и красно-синее дублетное излучение. Ю. Люй и др. [16] предложили легированный Mn алюминий содержащий люминофор $\text{SrZnAl}_{10}\text{O}_{17}:\text{Mn}^{4+}$, преобразующий синий и зелено-желтый свет в дальний красный (600–800 нм, пик при 692 нм). К. Шань и др. [24] синтезировали люминофор $\text{Sr}_2\text{In}_{0.5}\text{Sb}_{0.5}\text{O}_4:\text{Mn}^{4+}$ и определили оптимальное содержание марганца. Материал излучает при 695 нм при возбуждении 330 нм и 520 нм. В. Ван и др. также использовали легирование Mn, внедрив его в матрицу $\text{Ba}_3\text{Y}_2\text{WO}_9$ [29]. Люминофор излучает при 692 нм. А. Бабкина и др. [1] разработали легированные хромом боратные стеклокерамики, преобразующие зеленый свет в излучение с длиной волны 650–800 нм. Повышение температуры отжига при синтезе приводило к росту квантового выхода, смещению люминесценции в красную область, увеличению твердости и химической стабильности материала.

Органические люминофоры и полимерные пленки

Л. Раманна и др. [22] исследовали растворы органических красителей, оптимизировав концентрации и растворители. Показана перспективность их использования для усиления ФАР и улучшения фотосинтеза микроводорослей.

Среди проанализированных работ найдены три примера ламинированных люминесцентных стекол (LFLG). Все они имели «сэндвич»-структуру из двух стекол и люминесцентной пленки между ними. В качестве люминофоров использовались Eu^{3+} , Mn^{4+} со-легированный $\text{LaAl}_{0.7}\text{Ga}_{0.3}\text{O}_3$ [5], $\text{Ca}_{2-2x}\text{Na}_x\text{La}_x\text{MgWO}_6:\text{Mn}$ [31] и $\text{Tb}_{0.7}\text{La}_{0.3}\text{ZnAl}_{11}\text{O}_{19}:\text{Cr}^{3+}$ [12]. Авторы заключили, что такие панели могут преобразовывать солнечный спектр в оптимальный для роста растений.

Люминофоры, содержащие Eu, чаще всего использовались для приготовления ФКП в форме пленок. Чж. Ван и др. [28] ввели $\text{Sr}_2\text{Si}_5\text{N}_8:\text{Eu}^{2+}$ в матрицу полиэтилена низкой плотности (ПНП). К. Цяо и коллеги [21] включили соли $\text{Eu}^{3+}/\text{Tb}^{3+}$ в каолинит и ввели полученные люминофоры в поливинилиденфторид (ПВДФ). Ц. Луи [13], Х. Ван [27] и К. Цзоу [38] получили комплексы Eu с различными лигандами и ввели их в полимерные матрицы (ПЛА, ПНПП, ПММА). Показано улучшение стабильности полимеров под УФ-излучением [13], смачиваемости [27] и фототермостабильности [38].

Среди безредкоземельных люминофоров. Г. Ху и соавт. [9] предложили $\text{BaSO}_4@\text{SiDs}$ для получения двуфункциональной ПЭ-пленки с УФ-в-синей конверсией и повышенной фотостабильностью. Т. Квамман [11] и К. У [32] разработали ФКП на основе углеродных точек (CD). Пленки демонстрировали фотоконверсию синий-в-красный [11], а также зеленый-в-красный свет с КВ 23% [32]. Б.К. Барман и др. [2] использовали N-легированные CD в матрице ПВА, получив пленку с экранированием УФ-А и излучением синего света (КВ 91%, прозрачность 90%).

Выводы.

Таким образом, основные усилия в рассмотренных работах были направлены на создание новых люминофоров, большинство из которых основаны на редкоземельных металлах. Появление и развитие углеродных точек представляется перспективным направлением. Наиболее часто авторы сообщали о новых люминофорах и ФКП на основе полимерных пленок, однако также разрабатывались покрытия и «сэндвич»-конструкции из стекла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Babkina A., Valiev D., Kulpina E. Technological aspects of borate glass–ceramics preparation doped with transition metals for optoelectronic applications // Journal of Non-Crystalline Solids. 2021. Vol. 570. P. 121027.

2. Barman B. K., Nagao T., Nanda K. K. Dual roles of a transparent polymer film containing dispersed N-doped carbon dots: A high-efficiency blue light converter and UV screen // *Applied Surface Science*. 2020. Vol. 510. P. 145405.
3. Burmistrov D. E., Yanykin D. V., Simakin A. V. Cultivation of *Solanum lycopersicum* Under Glass Coated with Nanosized Upconversion Luminophore // *Applied Sciences*. 2021. Vol. 11. № 22. P. 10726.
4. Cho C.-T., Bosco G., van der Kolk E. The potential of SiO₂:Al³⁺,Eu²⁺ blue phosphor coatings in greenhouse application // *Optical Materials*. 2024. Vol. 157. P. 116047.
5. Ding F., Zhou Y., He Y. Broadband UV-Excitation and Red/Far-Red Emission Materials for Plant Growth: Tunable Spectrum Conversion in Eu³⁺,Mn⁴⁺ Co-doped LaAl_{10.7}Ga_{0.3}O₃ Phosphors // *Inorganic Chemistry*. 2023. Vol. 62. № 7. P. 3141–3152.
6. Dong Z., Fei J., Wang T., Li J. Long afterglow particle enables spectral and temporal light management to boost photosynthetic efficiency // *Journal of Colloid and Interface Science*. 2023. Vol. 638. P. 76–83.
7. Gao Y., Li G., Cai B. Effects of rare-earth light conversion film on the growth and fruit quality of sweet pepper in a solar greenhouse // *Frontiers in Plant Science*. 2022. Vol. 13. P. 989271.
8. Gudkov S. V., Simakin A. V., Bunkin N. F. Development and application of photoconversion fluoropolymer films for greenhouses located at high or polar latitudes // *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*. 2020. Vol. 213. P. 112056.
9. Hu G., Xie Y., Xu X. Electrostatic Assembly of BaSO₄@SiDs nanocomposites with multifunctional properties and their functionalized applications in polymer // *Journal of Alloys and Compounds*. 2021. Vol. 886. P. 161120.
10. Hu Y., Wang K., Wang Y., Ma L. Perylene imide derivatives: Structural modification of imide position, aggregation caused quenching mechanism, light-conversion quality and photostability // *Dyes and Pigments*. 2023. Vol. 210. P. 110948.
11. Kwamman T., Chutimasakul T., Sangangam P. Poly(vinyl)alcohol film composited with carbon dots from water hyacinth stalks based on gamma irradiation for the UV blocking film // *Journal of Metals, Materials and Minerals*. 2021. Vol. 31. № 4. P. 123–128.
12. Liang Y., Cao Q., Zhou Y. Towards control facilities for mimicking plant growth optimum action spectrum: Efficient near-ultraviolet to far-red light-conversion in Cr³⁺-doped rare-earth aluminate phosphors // *Chemical Engineering Journal*. 2023. Vol. 454. P. 140235.
13. Liu C., Wang D., Li Y. A new strategy for the preparation of polylactic acid composites with UV resistance, light conversion, and antibacterial properties // *International Journal of Biological Macromolecules*. 2024. Vol. 278. P. 135013.
14. Liu X., Li T., Hu C. Using novel polymer microspheres as an efficient UV filter and blue light converter for constructing multifunctional transparent polyvinyl alcohol films // *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. 2023. Vol. 666. P. 131236.
15. Liu Y., Gui Z., Liu J. Research Progress of Light Wavelength Conversion Materials and Their Applications in Functional Agricultural Films // *Polymers*. 2022. Vol. 14. № 5. P. 851.
16. Lv Y., Mo R., Guo C. A green-light-driven Mn⁴⁺ doped aluminate for agricultural cultivation with high resemblance to the phytochrome spectrum // *Ceramics International*. 2024. Vol. 50. № 16. P. 30085–30092.
17. Mustaffa M. R. A. F., Pandian K., Jiang W. Manipulation of Light — A Futuristic Approach to Adjust Growth, Physiology, Nutrient Uptake and Yield Of Crops for Future Food Security Under Changing Climate // *Preprints*. 2024.
18. Parrish C. H., Hebert D., Jackson A. Optimizing spectral quality with quantum dots to enhance crop yield in controlled environments // *Communications Biology*. 2021. Vol. 4. № 1. P. 124.
19. Pashkin M. O., Aiyzyhy K. O., Pobedonostsev R. V. Ruby Nanoparticles for Greenhouse Farming: Synthesis, Features and Application // *Journal of Composites Science*. 2023. Vol. 8. № 1. P. 7.
20. Pashkin M. O., Yanykin D. V., Gudkov S. V. Current Approaches to Light Conversion for Controlled Environment Agricultural Applications: A Review // *Horticulturae*. 2022. Vol. 8. № 10. P. 885.

21. Qiao Q., Shen Z.-Q., Wu X.-S. Glowing kaolinite intercalated with N-Methyl imidazole and $\text{Eu}^{3+}/\text{Tb}^{3+}$ salts and potential application in UV-to-red light conversion // *Applied Clay Science*. 2020. Vol. 186. P. 105473.
22. Ramanna L., Rawat I., Bux F. Brightening microalgal potential: A study on organic fluorescent dyes to increase photosynthetic active radiation // *Algal Research*. 2024. Vol. 81. P. 103585.
23. Sánchez-Lanuza M. B., Menéndez-Velázquez A., Peñas-Sanjuan A. Advanced Photonic Thin Films for Solar Irradiation Tuneability Oriented to Greenhouse Applications // *Materials*. 2021. Vol. 14. № 9. P. 2357.
24. Shan K., Jing B., Han J. Enhancing solar energy utilization: A red-emitting $\text{Sr}_2\text{In}_0.5\text{Sb}_0.5\text{O}_4:\text{Mn}^{4+}$ phosphor with both UV and green excitation for plant growth // *Journal of Luminescence*. 2024. Vol. 269. P. 120528.
25. Shen L., Yin X. Solar spectral management for natural photosynthesis: From photonics designs to potential applications // *Nano Convergence*. 2022. Vol. 9. № 1. P. 36.
26. Timmermans G. H., Hemming S., Baeza E. Advanced Optical Materials for Sunlight Control in Greenhouses // *Advanced Optical Materials*. 2020. Vol. 8. № 18. P. 2000738.
27. Wang H., Yang S., Li X. Improving light converting properties with wettability of polyethylene film by rare earth complex $\text{Eu}(\text{GI})_3\text{Phen}$ // *Polymer-Plastics Technology and Materials*. 2020. Vol. 59. № 17. P. 1875–1886.
28. Wang J., Qiao X., Li B. The research progress of rare earth agricultural light conversion film // *Heliyon*. 2024. Vol. 10. № 10. P. e36967.
29. Wang W., Yang X., Xiao S. $\text{Ba}_3\text{Y}_2\text{WO}_9:\text{Mn}^{4+}$: A near-UV and yellow-green light excited red phosphor for greenhouse cultivation // *Journal of Luminescence*. 2020. Vol. 225. P. 117406.
30. Wang X., He J., Qiu Z. $\text{CaS}:\text{Eu}^{2+}@\text{CaZnOS}:\text{Mn}^{2+}$: A dual-UV/green-excited and dual-red-emitting spectral conversion with all-weather resistance // *Ceramics International*. 2020. Vol. 46. № 7. P. 9734–9740.
31. Wang Y., Ding F., Wu J. Site Preference-Driven Mn^{4+} Stabilization in Double Perovskite Phosphor Regulating Quantum Efficiency from Zero to Champion // *Inorganic Chemistry*. 2022. Vol. 61. № 9. P. 3631–3640.
32. Wu C., Zhang S., Liu M., He J. One-step solvothermal synthesis of nitrogen-doped carbon dots with efficient red emission from conjugated perylene for multiple applications // *Carbon*. 2024. Vol. 230. P. 119601.
33. Xu X., Shi S., Sun B. Agricultural light-converting anti-icing superhydrophobic coating for plant growth promotion // *Chemical Engineering Journal*. 2024. Vol. 495. P. 153286.
34. Yan L., Peng M., Song Z. Novel dual spectral conversion via Eu^{2+} , Cu^{+} -coactivated core-shell-structured $\text{CaS}@\text{CaZnOS}$ phosphors for efficient photosynthesis of plants // *Journal of Materials Chemistry C*. 2024. Vol. 12. № 8. P. 3090–3097.
35. Yang C., Liu W., You Q. Recent Advances in Light-Conversion Phosphors for Plant Growth and Strategies for the Modulation of Photoluminescence Properties // *Nanomaterials*. 2023. Vol. 13. № 11. P. 1715.
36. You Q., Liu M., Yang C. High temperature solid-phase synthesis of Al/Y-doped $\text{Na}_4\text{CaSi}_3\text{O}_9:\text{Bi}^{3+}$, Eu^{3+} phosphors with tunable emission spectra for light-conversion applications // *Journal of Rare Earths*. 2024.
37. Yu X., Pu H., Sun D.-W. Nano light conversion agents: Recent advances, future prospects and challenges in enhancing plant green cultivation // *Journal of Cleaner Production*. 2023. Vol. 426. P. 139130.
38. Zou Q., Chen F., Peng G., Zeng H. Luminescent properties of Eu (III) complexes with carboxylate ligands and their light conversion films // *Journal of Luminescence*. 2023. Vol. 264. P. 120194.

Поступила в редакцию: 13.10.2025

Принята в печать: 25.11.2025

© Пасхин М. О., 2025.